

Gobernanza y habitabilidad urbana en la megalópolis de México. Un análisis de la vivienda desde los elementos físicos¹²

Grupo 5. Ordenamiento territorial y políticas públicas

Subgrupo. Políticas públicas relacionadas con la vivienda asequible y calidad de vida de los habitantes

Objetivo:

Analizar la habitabilidad urbana de la megalópolis de México desde la vivienda y sus elementos físicos para evaluar la calidad del espacio habitado, mediante el método de componentes principales. Para apuntar a la gobernanza como nuevo enfoque en la toma de decisiones y políticas públicas.

Palabras clave:

Habitabilidad urbana; gobernanza; vivienda; megalópolis de México

Metodología y análisis de datos considerados en la investigación:

El método empleado es cuantitativo, siendo la información teórico conceptual la que permite delimitar: dimensiones y unidades de habitabilidad urbana, en cuanto a las instituciones, leyes, normativas, planes y programas nacionales permiten definir: variables y escalas socioterritoriales que intervienen en la delimitación de parámetros de elementos físicos que debe contener la vivienda y su entorno. A partir de los cuales se seleccionan las bases de datos que se implementaran en la modelística para generar diagnósticos que den cuenta de la magnitud, las tendencias y las características que presenta la habitabilidad urbana en cada una de las áreas geográficas estudiadas.

Selección de elementos significativos:

- Recopilación de bases de datos estadísticas por medio de las distintas instituciones nacionales.
- Clasificación de escalas espacio territoriales a través del Marco Geoestadístico Nacional (MGN) que permite la desagregación: estatal, municipal y local, al mismo

¹ Silvia Andrea Valdez Calva. <https://orcid.org/0000-0002-1471-5280>. Doctora en Diseño. Universidad Autónoma del Estado de México, Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad sede FAPUR. Estancia Posdoctoral con el proyecto: Gobernanza y habitabilidad urbana en México. Un análisis de la vivienda desde la modelística socioterritorial. Silviandrea.valdez@gmail.com

² Arturo Venancio Flores. <https://orcid.org/0000-0002-8149-8247>. Doctor en Ciencias Sociales. Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Planeación Urbana y Regional. Profesor Tiempo Completo. avenanciof@uaemex.mx

tiempo proporciona las coordenadas geográficas correspondientes para cada una de las viviendas de la megalópolis de México, por medio de la información recaba en los Censos de Población y Vivienda del INEGI.

- Delimitación de elementos físicos de la vivienda, servicios básicos y equipamientos urbanos mínimos por medio de los rangos de población que establecen las instituciones nacionales para realizar comparaciones y mediciones estandarizadas y homogéneas que permitan observar la realidad de cada uno de los contextos urbanos.

Análisis de datos:

- Método de componentes principales y factorización para la automatización de datos estadísticos relacionados con la habitabilidad urbana. La implementación de índices permite la réplica en los distintos contextos de la megalópolis de México.
- Los resultados sirven como sustento para la implementación de la gobernanza al brindar la apertura a la información y contribuir en la generación de redes de actores que inciden en la toma de decisiones de políticas públicas.

Problemática, hipótesis y / o resultados:

La habitabilidad como objeto de estudio desde lo arquitectónico inicia en la vivienda y trasciende al territorio donde se emplaza; ya que la vivienda es uno de los elementos que hacen la ciudad, pero si está no está integrada a la ciudad, la vivienda no será adecuada (Borja, 2016), por lo tanto, la vivienda es el elemento de primera instancia, pero no es lo único, porque necesita estar inserta al tejido urbano para facilitar las condiciones de accesibilidad a los servicios que brinda la ciudad.

De acuerdo con ONU-Hábitat (2020) la calidad y el entorno de las viviendas se encuentran entre los principales motivos de inequidades, las malas condiciones habitacionales son uno de los mecanismos a través de los cuales las desigualdades sociales, ambientales, económicas y físicas se traducen en inequidades sanitarias que, a su vez, afectan aún más a la calidad de vida y la habitabilidad.

Derivado de ello Ziccardi (2015) observa que uno de los problemas de la vivienda en México se genera por la falta de contemplación dentro de las políticas habitacionales de la habitabilidad; hecho que se ve reflejado en el porcentaje de vivienda deshabitada, de acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda 2020, en México existen 43.9 millones de viviendas particulares de las cuales 6.1 millones se encuentran

deshabitadas, lo que representa el 14.1% del parque habitacional (INEGI, 2021), siendo este porcentaje, uno de los más altos dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Si bien se plantea como responsable de esta problemática a la política habitacional, también se pueden identificar otras causas como la ubicación, atributos de la vivienda, calidad de los materiales, equipamientos, infraestructura y servicios básicos (Ziccardi Contigiani, Figueroa Peña, & Luna Díaz, 2021).

Estas perspectivas muestran una problemática no sólo en la vivienda sino a nivel territorio por la falta de contemplación de la habitabilidad urbana, dicha separación entre vivienda y territorio representa un déficit entre la población y los requerimientos mínimos de espacios públicos, equipamiento y servicios urbanos para la autosuficiencia de cada una de las zonas urbanas que componen a la megalópolis.

Por lo anterior, los resultados del estudio se contienen en dos momentos; primero al analizar la habitabilidad urbana desde la modelística socioterritorial para evaluar y determinar las condiciones físicas que presenta cada área geoestadística que comprende a la megalópolis de México. Segundo por medio de los resultados se busca apuntar a la gobernanza como nuevo enfoque en la toma de decisiones y avanzar en la coordinación intermunicipal por medio de la colaboración de los diferentes actores y potenciar el aprovechamiento y reutilización de datos e información sustantiva con base científica, con el objetivo de garantizar la implementación de políticas públicas que promuevan a la vivienda adecuada en beneficio de la población.

Descripción de la novedad y relevancia del trabajo:

Fortalecimiento de los estudios urbano – arquitectónicos desde la investigación, a través del establecimiento de parámetros mínimos de elementos físicos que requiere la habitabilidad urbana, posibilitando una comparación homogénea de la vivienda que integra a la megalópolis de México.

El estudio de la gobernanza y la modelística enfocadas al tema de la habitabilidad urbana por medio de la implementación y manejo de TICs y softwares libres beneficia el desarrollo tecnológico, especialmente en el avance del conocimiento y de las habilidades técnicas de los productores y usuarios con el fin de ser un apoyo en la toma de decisiones de políticas públicas.

El empleo de métodos cuantitativos permite una evaluación y monitoreo para una gestión sostenible, eficiente y equitativa del territorio. Generando la posibilidad de colocar a la gobernanza como un medio que permita promover una adecuada planeación y gestión del territorio que nos lleve a transitar hacia un desarrollo sostenible.

Bibliografía:

- Borja, J. (22 de Diciembre de 2016). La vivienda popular, de la marginación a la ciudadanía . *Geograficando*, 12(2), 1-16. Recuperado el 5 de Abril de 2019, de <https://www.jordiborja.cat/>:
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/58290/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- INEGI. (6 de mayo de 2021). *Censo de Población y Vivienda 2020*. Obtenido de Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica: <https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html>
- ONU-Hábitat. (12 de abril de 2020). *ONU HABITAT. Por un mejor futuro urbano*. Obtenido de onuhabitat.org: <https://onuhabitat.org.mx/index.php/vivienda-y-covid19>
- Ziccardi, A. (2015). *Como viven los mexicanos. Análisis regional de las condiciones de habitabilidad de la vivienda. Encuesta nacional de las condiciones de habitabilidad de la vivienda*. México: Universidad Nacional Autónoma de México; Siglo XXI.
- Ziccardi Contigiani, A., Figueroa Peña, D., & Luna Díaz, J. (2021). Ciudad de México: habitabilidad, confinamiento y comportamiento social durante la pandemia. En A. Ziccardi Contigiani, *Habitabilidad, entorno urbano y distanciamiento social. Una investigación en ocho ciudades mexicanas durante COVID-19* (págs. 33-64). México: Universidad Nacional Autónoma de México / Instituto de Investigaciones Sociales.